

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ И ТУРИСТСКОГО СЕРВИСА THEORETICAL ASPECTS OF ECONOMICS AND TOURIST SERVICE

УДК 338.48 EDN: AJYXGL
DOI: 10.5281/zenodo.8104849

АФАНАСЬЕВА Александра Владиславовна

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ)
кандидат географических наук, доцент; e-mail: slimm_82@mail.ru*

ЛОГВИНА Елена Владимировна

*Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Институт «Таврическая академия»
(Симферополь, Респ. Крым, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: vivat.log.1474@mail.ru*

ХРИСТОВ Тодор Тодорович

*Московский городской педагогический университет;
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (Москва, РФ)
кандидат географических наук, доцент; e-mail: todor2009@list.ru*

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ТУРИЗМА

Становление концепта научно-популярного туризма связано с необходимостью не только формирования пула «новых» достопримечательностей и диверсификации туристского предложения отдельных территорий, а в первую очередь с необходимостью повышения популярности российской науки. Формирование интереса у рядовых россиян к научным организациям и научными исследованиям своей страны – это результат, который направлен на повышение престижа научного сектора страны, усиление патриотизма и гордости за своё государство, а также на формирование кадрового резерва из числа молодёжи и повышение кадрового потенциала страны. Именно поэтому научно-популярный туризм сегодня является приоритетным и актуальным направлением для многих дестинаций и организаций. Вместе с тем, анализ научной литературы, проведённый в исследовании, показывает недостаточность теоретического обоснования терминологического аппарата, несогласованность и дискуссионность отдельных методологических проблем. Поэтому в статье на основании методологического анализа изучено понимание научно-популярного и научного туризма в русскоязычных и англоязычных публикациях, рассмотрены типологии форм научного туризма. На основании анализа авторами разработана классификация научно-популярного туризма, определены типы научных туристов, охарактеризованы объекты научно-популярного туризма.

Ключевые слова: научно-популярный туризм, методологическое поле научно-популярного туризма, научный туризм, гражданская наука, научные туристы, анализ научной литературы, формы научно-популярного туризма

Для цитирования: Афанасьева А.В., Логвина Е.В., Христов Т.Т. Методологические основы научно-популярного туризма // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №2. С. 5–25. DOI: 10.5281/zenodo.8104849.

Дата поступления в редакцию: 5 апреля 2023 г.

Дата утверждения в печать: 15 мая 2023 г.

UDC 338.48 EDN: AJYXGL
DOI: 10.5281/zenodo.8104849

Alexandra V. AFANASIEVA

*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia)
PhD in Geography, Associate Professor; ORCID 0000-0002-2331-4032; e-mail: slimm_82@mail.ru*

Elena V. LOGVINA

*Taurian Academy Institute, V. I. Vernadsky Crimean Federal University (Simferopol, Rep. of Crimea)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: vivat.log.1474@mail.ru*

Todor T. KHRISTOV

*Moscow City University; Plekhanov Russian University of Economics (Moscow, Russia)
PhD in Geography, Associate Professor; ORCID 0000-0002-2712-333X; e-mail: todor2009@list.ru*

METHODOLOGICAL BASES OF POPULAR SCIENCE TOURISM

Abstract. *The need to popularize Russian science and create new unusual destinations, determines topicality of the popular science tourism concept. Rising interest among ordinary Russians in scientific organizations and scientific research of their country is a result aimed at increasing the prestige of the country's scientific sector, strengthening patriotism and pride for their state, as well attracting young people to science and increasing the country's human resources potential. That is why popular science tourism today is a priority and relevant area for many destinations and organizations. At the same time, the analysis of the scientific literature shows the insufficiency of the theoretical substantiation of the definitions in science tourism and related terms, the inconsistency and dubitability of certain methodological problems. Therefore, using methodological analysis the article studies the understanding of popular science tourism and scientific tourism in Russian and English-language publications, and considers the typologies of their forms. Based on the analysis, the authors develop a classification of popular science tourism, identify the types of scientific tourists, and characterize the objects of popular science tourism.*

Keywords: *popular science tourism, methodological field of popular science tourism, scientific tourism, citizen science, scientific tourists, analysis of scientific literature, forms of popular science tourism*

Citation: Afanasieva, A. V., Logvina, E. V., & Khristov, T. T. (2023). Methodological bases of popular science tourism. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(2), 5–25. doi: 10.5281/zenodo.8104849. (In Russ.).

Article History

Received 5 April 2023
Accepted 15 May 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Формирование запроса у гостей и жителей регионов и отдельных населённых пунктов на нестандартный опыт и впечатления, а также потребности в проведении досуга с пользой и удовольствием обуславливает растущую популярность необычных туров и форматов организации. В свою очередь это приводит к тому, что появляются экскурсии и туры на промышленные, транспортные, наукоёмкие предприятия, которые приоткрывают тайну производства отдельных товаров и услуг. Особый интерес для туристов представляют объекты научного интереса, они показывают, как работают учёные в разных сферах, как и с помощью какого оборудования происходят научные открытия. С другой стороны, такие поездки и посещения позволяют развеивать мифы о несостоятельности российской науки и научной материально-технической базы. Поэтому вопросам научно-популярного туризма сегодня уделяется достаточно внимания со стороны государства. Становление концепта научно-популярного туризма обусловлено и тем, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 2022–2031 годы в России объявлены «Десятилетием науки и технологий»¹. Согласно документу основными задачами проведения Десятилетия являются привлечение талантливой молодёжи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах отечественной науки для граждан России.

При том, что понятие научно-популярного туризма сравнительно новое для отечественной теории и индустрии туризма, оно базируется на традиционных объектах показа и практиках научного туризма и поисково-познавательных мотивах в разнообразных видах туризма (в экологическом, космическом, культурно-познавательном и др.).

В практике туристской индустрии накоп-

лен значительный опыт организации туров и экскурсий в обсерватории, лаборатории и другие исследовательские объекты. В детских лагерях отдыха на коммерческой основе реализуются профильные научные смены, которые в развлекательной форме знакомят детей с миром науки.

В широком информационном поле, как в русскоязычном, так и англоязычном сегментах о научном туризме достаточно много информации. По запросу «science tourism» и «scientific tourism» в первых запросах попадают рекомендации по посещению научных объектов в мире и отдельных странах, рекомендации по организации научных поездок, реклама нишевых операторов. В русскоязычном сегменте благодаря инициативам и проектам в рамках Десятилетия науки и технологий созданы информационные ресурсы²³, аккумулирующие турпродукты этого направления и содержащие рекомендации по подготовке туристских проектов в сфере научно-популярного туризма.

Вместе с тем, на данный момент теоретически не проработаны многие вопросы научно-популярного туризма, например, какие объекты могут быть отнесены к этой сфере, кто и каким образом выступает субъектом правовых и иных отношений сопредельных видах деятельности, например, в профориентации и образовательном процессе, какова специфика «научных» туристов, и можно ли в целом выделить научно-популярный туризм в отдельный вид, или это все-таки составная часть других, более масштабных направлений – например, экологического, волонтерского, промышленного и пр.

Поэтому целью данной статьи является методологический анализ термина «научно-популярный туризм» и сопряжённых понятий, а также выявление его специфических характеристик.

Для достижения этой цели нужно

¹ <http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/WiWS6wA3UWh0h5dWnOndvYMgdY7pJlka.pdf>

² <https://наука.пф/initiatives/nauchno-populyarnyy-turizm/>

³ <https://scienceid.net/tourism>

изучить существующий опыт исследований в сфере как научно-популярного, так и научного туризма. В силу того, что концепт научно-популярного туризма только формируется, в первую очередь в терминологической его части, в поле наукометрического анализа был включён и научный туризм, который является базисным понятием.

В англоязычном сегменте преобладают публикации, посвящённые научному туризму (используется в основном термин «science tourism»), есть ряд современных немногочисленных публикаций, в которых объектом исследования выступает научно-исследовательский туризм (используется термин «research related tourism»).

Анализ научных публикаций позволяет сформировать пул вопросов, которые затрагиваются в зарубежных работах, посвящённых научному туризму:

а) экологическая составляющая научного туризма (изучение естественной истории средствами туризма, исследования и типология научных туристов в сфере экотуризма, экологическое волонтерство);

б) соотношение науки и туризма, влияние научной сферы на развитие туризма;

г) вопросы дефиниции и типологии научного туризма;

д) кейс-стади и влияние научного туризма на экономику дестинаций.

Работы, посвящённые дефинициям научного туризма, немногочисленны. К формам научного туризма относят академическую мобильность и посещение научных конференций [12, 14].

Первыми фундаментально рассмотрели концепцию научного туризма Laagman J.G. и Perdue R.R. [18]. Они рассмотрели нишевые экологические научные и волонтерские поездки в Коста-Рику и обосновали значимость научного туризма и научных туристов в развитии дестинаций. West P. [24] рассматривает практику научного экотуризма, сложившуюся в Папуа – Новой Гвинее в рамках природоохранных и исследовательских проектов, финанси-

руемых международными организациями.

Ilyina L. и Mieczkowski Z. в 1992 г. описали состояние и организационные проблемы научного туризма в России [17]. Это одна из первых работ в англоязычном сегменте, в которой территориальным объектом исследования выступает Россия. Авторы рассматривают научный туризм как инструмент устойчивого развития, и в то же время – как способ решения политических и социально-экономических проблем, с которыми страна столкнулась на заре своей современной истории после распада СССР. У них впервые появляется термин «научно-популярные экспедиции» как форма научного туризма в России. Ilyina L. и Mieczkowski Z. выделяют семь ключевых туристских регионов России, ценных с точки зрения развития научного туризма:

- 1) Европейский север (Кольский полуостров, Карелия, Республика Коми, Санкт-Петербург);
- 2) Урал и Западная Сибирь (Томск, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Барнаул);
- 3) Восточная Сибирь (Иркутск, Чита, Улан-Уде, Красноярск);
- 4) Якутия и зона БАМ (Байкал-Амурской магистрали);
- 5) Северо-восток и Камчатка (Магадан и Петропавловск-Камчатский);
- 6) Южная часть Дальнего Востока (Хабаровск, Благовещенск, Владивосток);
- 7) Японское море, Сахалин и Курильские острова.

В выделенных регионах наряду с городами, авторы отмечают отдельно и региональные отделения Российской академии наук. В каждом регионе охарактеризованы ресурсы и типы научного туризма, выделенные в статье:

- 1) научная деятельность в рамках традиционных туристских маршрутов;
- 2) работа на специализированных полигонах и площадках;
- 3) работа на научных станциях;
- 4) посещение уникальных объектов (в основном природных, но также и социально-экономических);

- 5) проведение экспертизы крупных проектов на местах;
- 6) индивидуальные туристские исследовательские программы;
- 7) исследования, совмещённые с охотой и рыбалкой.

Как видим, в статье также большое внимание уделяется природоориентированной составляющей и малым коренным народам в привязке к природной среде, в статье не учтены в силу разных обстоятельств научные объекты многих других регионов России, вместе с тем, авторы сделали упор на отдалённые территории, которые могут быть вовлечены в туристскую индустрию инструментами научного туризма.

Другой подход к типологии научного туризма освещён в работе Viallette Y., Mao P., Bourlon F. [22], которые на основе анализа литературы выводят две основные характеристики научного туризма: место, отводимое науке, и вовлечённость туриста в научные подходы. Они выделяют четыре основные формы научного туризма:

1) Приключенческий туризм с научной составляющей – поездки в дикие, неосвоенные районы с использованием нетрадиционных видов транспорта, в которых проводятся географические наблюдения и которые становятся способом продвижения посещённых территорий. Например, за последние два десятилетия французская ассоциация Centre Terre предложила серию экспедиций под брендом Ultima Patagonia, в которых сочетаются приключенческие виды спорта, такие как ледниковый альпинизм, спелеология и пещерный дайвинг, с исследованиями уникальных, недоступных неподготовленным туристам и учёным, экосистем;

2) Культурный туризм с научной составляющей – в этом виде туризма культурное и природное наследие выступает основным аттрактором, при этом в туристическую деятельность вовлекаются в качестве сопровождающих научные работники, а в туристической активности используется наблюдение, посред-

ничество, анимация и/или научная интерпретация.

3) Научное эковолонтерство – выступает за более активное участие туристов в рамках природоохранного или исследовательского проекта.

4) Научно-исследовательский туризм – формат туристской мобильности исследователей с целью проведения полевых наблюдений, участием в конференциях, симпозиумах и других научных деловых мероприятиях.

Ellis C. расширяет понятие волонтерства в научном туризме, рассматривая проекты, в которых участники платят за работу в качестве волонтеров, помогая менеджерам по охране дикой природы в полевых экологических исследованиях [15]. Таким образом, этот формат предоставляет альтернативные средства финансирования дестинаций и организаций и выступает механизмом для достижения научных и природоохранных целей. Этот аспект рассматривается и дополняется в ряде других работ, например Green R., & Wood P. [16]. Всё это ведёт авторов, на наш взгляд от научного туризма к гражданской науке, укрепляя связь между эти двумя направлениями туристской деятельности.

Ряд авторов отмечают тот факт, наряду с «академическим туризмом» и «образовательным туризмом», эти категории широко распространены в литературе без чётких концептуальных установок и адекватного разграничения между каждой конструкцией [18-22]. Отдельные авторы рассматривают научный туризм как формат нишевого туризма [12], выделяя отдельно научно-исследовательский туризм наряду с такими категориями, как волонтерский туризм, образовательный и деловой научный туризм.

Bourlon F. с соавторами рассматривают научный туризм как инструмент устойчивого развития и строится «на научном наследии, объединяет исследователей с местными субъектами туристского рынка и приводит к новым научным знаниям, развитию теории и повышению значимости для сообществ с помощью

укрепления социальных связей, культурного и экономического развития» [13]. Другими словами, территориальные туристические продукты, разработанные на основе научного туризма, связывают «мир исследований с местным сообществом и посетителями» посредством текущих проектов, которые сочетают туристический опыт с полевыми научными исследованиями, генерированием новых знаний, деятельностью по распространению и постоянным мониторингом основных научных явлений. В то же время, автор высказывает мысль о том, что научный туризм не целесообразно выделять как отдельную категорию, и рассматривают его как подход к управлению туристской индустрией региона или дестинации, который можно применять для развития многих сегментов отрасли – от сельского или экологического до массовых видов, таких как культурно-познавательный, религиозный и пр. Эффективность такого подхода заключается в формировании и продвижении общих научных знаний и ресурсного базиса. Такое мнение авторов строится на определении, данном Международной организацией научного туризма⁴: «это деятельность, при которой посетители участвуют в создании и распространении научных знаний, разрабатываемых центрами исследований и разработок. Научный туризм направлен на популяризацию научных исследований в рамках туристско-познавательных поездок». Научный туризм рассматривается STN как мост между миром науки и туризма, объединяющий жителей территорий и их посетителей, всех национальностей и культур, мотивированных продвижением человеческих знаний.

Нужно отметить, что ряд авторов отдельно выделяют такую категорию, как научно-исследовательский туризм. Казалось бы, эта категория отделяет научных сотрудников-исследователей от рядовых туристов, которые руководствуются любопытством и интересом к научным объектам при выборе

дестинации. Но согласно разным мнениям, научно-исследовательский туризм в широком смысле определяется как любая туристическая деятельность, направленная на обучение, исследование или приобретение знаний. Другими словами, если в поездке – экскурсии, туре, организованной научной смене или иной форме туристической активности присутствуют научные исследования, наблюдения, сбор образцов туристами, то такую форму туризма можно отнести к научно-исследовательскому туризму. Это формирует проблемное поле, связанное с соотношением научно-исследовательского и научно-популярного туризма, а также с вопросами типологии видов научного туризма.

Так, Shah Ch., Trupp A., Stephenson M. [19] выделяют шесть основных типов научно-исследовательского туризма путём контекстуализации и понимания его традиционных элементов:

- 1) сугубо научный туризм;
- 2) образовательный и академический туризм;
- 3) волонтерский туризм;
- 4) деловой туризм;
- 5) виртуальный исследовательский туризм;
- 6) туризм, связанный с изучением генеалогии и поиском исторических и родственных корней.

Особенности организации продуктов научно-популярного туризма, как и его типологию, можно определять исходя из специфики мотивации и характеристики групп туристов.

В ряде работ особое внимание уделяется научным туристам. Нужно отметить, что большинство авторов под научными туристами понимают исследователей, которые посещают дестинацию с исследовательскими целями. «Когда учёный становится туристом?» – задают вопрос Laarman J.G. и Perdue R.R. [18]. И в качестве ответа приводят в пример Туристический Институт Коста-Рики (Costa Rican Tourist Institute (ICT)), который классифицирует учёных и студентов, прибывающих в страну

⁴ <https://scientific-tourism.org/>

изучать биоразнообразие, как туристов.

Туристами учёные и студенты (учащиеся исследователи) становятся в силу наличия в их деятельности путешествия, однако мотивы путешествия у них совсем не туристские. К тому же научные сотрудники, которые приезжают с целью изучения природных или социально-экономических особенностей окружающей среды, обменом опытом на конференциях и т.д., получают оплату за свою деятельность во время нахождения в поездке, что позволяет отметить дискуссионность вопроса отнесения исследователей и учёных к категории туристов. Вместе с тем многие авторы отмечают их значение для развития туристских дестинаций. Исследователи способны создавать «новые» дестинации, выступая первооткрывателями нетуристических территорий [21], формируя правильные нормы поведения и формируя новые туристские запросы. Например, Галапагосские острова позволяют увидеть окружающую среду такой, которая позволила Чарльзу Дарвину сформулировать теорию эволюции, тем самым заставляя даже рядового туриста чувствовать себя сопричастным мировой науке. Другие инициативы, такие как Passport to the Big Bang, которые побуждают посетителей исследовать то, что произошло после Большого взрыва, посетив Большой адронный коллайдер недалеко от Женевы, стимулируют альтернативные туристские предложения дестинаций, способствуют развитию гражданской науки и популяризируют науку среди широкой общественности.

Ещё одной важной категорией, которая включается многими авторами в состав научных туристов, являются волонтеры и вовлечённые в гражданскую науку туристы [23].

Таким образом, можно сделать небольшой вывод о результатах научных работ в сфере научного туризма в англоязычном сегменте:

- 1) наблюдается неоднозначность трактовки понятия «научный туризм», включающих

нетуристскую и оплачиваемую деятельность, сужение категории научных туристов до учёных и волонтеров;

- 2) существенный перекоп в сторону экологической и естественно-научной составляющей – большая часть исследований рассматривает исключительно научные, образовательные и волонтерские поездки с целью наблюдений за природной средой, участия в экологическом движении и т.д.

Можно сказать, что указанные проблемные вопросы рассмотрены в научных публикациях в русскоязычном сегменте. В русскоязычной литературе также на текущий момент преобладают исследования, посвященные научному туризму, в которых прямо или косвенно затрагиваются вопросы популяризации науки [6–7, 9–11]. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года определяет научный туризм как «путешествие без извлечения туристом материальной выгоды в целях сбора научной информации, проведения научных исследований, посещения научных мероприятий»⁵.

По мнению С.В. Голубева⁶, научный туризм – это «новый» активный вид отдыха, который привлекает туристов возможностью «внести свой посильный вклад в археологические исследования, поиск затонувших кораблей, изучение диких животных, природоохрану, экологию... Многие из туристов стремятся не только расширить свой кругозор, узнав много нового и интересного о природе и истории мест своего пребывания, но и принести конкретную пользу науке в познании мира».

Согласно ряду фундаментальных публикаций Ю.Е. Холодилиной (например, [10]) *научный туризм* – это тип туризма, целью которого является участие научных программ и мероприятиях, сбор научных данных и проведение научных наблюдений как правило, без извлечения туристом материальной выгоды, а также приобщение к мировой и национальной

⁵ <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=409150#08gV11TmK8KWY6U11>

⁶ Комиссия научного туризма Русского географического общества knt.org.ru/KNT-Nauch-Tur-1.htm

науке.

Наиболее широкое определение приводится в Энциклопедии туризма, изданной под редакцией коллектива научных работников РГУТИС [3]: *научный туризм* – это тип туризма, целью которого является научно-поисковая и научно-практическая деятельность, направленная на получение новых знаний, проведение экспериментальных и поисковых работ, знакомство с достижениями современной науки и техники, участие в научных мероприятиях по актуальным проблемам отдельных отраслей знаний на базе научных организаций различного типа и формата, а также непосредственно в пространственной среде нахождения объекта научного интереса.

Старт Десятилетия науки и технологий, сопровождающийся разработкой и реализацией Концепции научно-популярного туризма, а также рядом федеральных и региональных проектов по популяризации российской науки механизмами туризма, повлиял на появление работ, в которых появляется новый термин – научно-популярный туризм.

В Концепции развития научно-популярного туризма в Российской Федерации на период до 2035 года⁷, научно-популярный туризм определяется как временные выезды (путешествия) граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в познавательных, профессионально-деловых и иных целях, осуществляющиеся по утверждённым маршрутам с посещением объектов инфраструктуры организаций, сопряжённых с научной, инновационной, образовательной, просветительской деятельности, с соблюдением требований безопасности и режима охраны указанных объектов, способствующие популяризации достижений российской науки и технологий

Вместе с тем термин «научно-популярный туризм» был расширен и рассмотрен рядом авторов. Так, по мнению А.Ю. Барановой, научно-популярный туризм – это «временные

выезды граждан в период от 24 часов до 6 месяцев подряд без извлечения материальной выгоды, с целью осуществления научно-исследовательской деятельности на конкретной территории, где турист, принимая активное участие в познании объекта или научно-образовательных мероприятиях, результаты своего труда предоставляет сообществу в виде публикаций или научно-исследовательских разработок, что способствует решению приоритетных социально-экономических, экологических и производственных задач; сохранению исторического, культурного и природного наследия данной дестинации» [5, С. 237]. Данное определение не в полной мере соответствует дефиниции, приведённой в Концепции развития научно-популярного туризма, и больше описывает научно-исследовательское направление научного туризма. Вместе с тем это определение проистекает из проведённого автором анализа существующих определений научного туризма с целью обозначения нормативно-правовых границ этого феномена.

Пономарева И.Ю. и Савинов В.Ю. предлагают рассматривать научно-популярный туризм как вид туризма, направленный на популяризацию науки в доступном и интересном формате, совмещающий путешествие с исследованиями окружающего мира, знакомством с уникальными научными объектами, передовыми учёными и их научными школами [11]. Это демонстрирует тесную взаимосвязь понятий «научный туризм», «научно-исследовательский туризм» и «научно-популярный туризм». Авторы соглашаются с мнением А.Ю. Барановой, что научно-популярный туризм охватывает подвиды, связанные с более традиционными направлениями: сельский, промышленный, культурно-познавательный, экологический, образовательный, деловой. Это отсылает нас к исследованиям Bourlon F. и соавторов, которые считают научный туризм подходом к устойчивому развитию указанных видов туризма в дестинации. Действительно,

⁷https://scienceid.net/upload/tourism_document/78/4/bdf61971_4.pdf

разнообразии направлений современной научной мысли и комплексность туризма как феномена обуславливают появление стыковых направлений – научный волонтерский туризм, научный экологический туризм, научный музейный туризм и пр. С другой стороны, это формирует ещё одну *методологическую проблему* – является ли научно-популярный туризм частью более крупных, массовых видов туризма (как полагает Bourlon F.), или наоборот – научно-популярный туризм объединяет в себе разные виды туристской активности (например, согласно классификации И.Ю. Пономаревой и В.Ю. Савинова, А.Ю. Барановой)? Например, в первом случае научно-популярный туризм может рассматриваться как формат организации того же экологического туризма наряду с волонтерством, культурно-познавательным направлением (с целью изучения естественной истории формами), приключенческого и активного туризма (например, экспедиционная деятельность как направление пешеходного спортивного туризма). А во втором случае, научно-популярный туризм может быть разделён на подвиды в зависимости от общей специфики турпродукта, и существующие классификации могут быть дополнены большим количеством подвидов научно-популярного туризма.

В данном случае необходимо придерживаться мнения о том, что в основу классификации туризма, которая позволяет выделять экологический, культурно-познавательный, религиозный и многие другие виды туризма, положена преобладающая туристская мотивация. Научно-популярный туризм выделяется на основе стремления туристов познакомиться с роли учёного, поучаствовать в наблюдениях за дикой природой, местными или коренными сообществами, увидеть объекты научной сферы (лаборатории, НИИ, производственные комплексы, научное оборудование), провести своё исследование (например, этнокультурной сферы) и т.д. Это подтверждается исследованием И.Ю. Пономаревой и В.Ю. Савинова [11], в котором было выявлено, что студенты,

вовлечённые в научную деятельность, лучше осведомлены о различных направлениях научного туризма.

Крылова Е.А. также отмечает, что «отличительной особенностью такого [научно-популярного] туризма от обычного является ориентированная по интересам программа, которая может включать в первую очередь тематическое посещение образовательных, научных и иных профессиональных учреждений, лабораторий, обсерваторий, встречи с российскими учёными и специалистами...» [8, С. 11].

Другими словами, в случае, когда научная активность в той или иной мере является движущим туристским мотивом, научно-популярный туризм является полноценным видом туристской деятельности, который может охватывать самые разные направления и дестинации. Например, специализация дестинации на экотуризме, привлекающая и научных туристов, позволяет говорить о наличии в ней научно-популярного туризма.

Однако на практике можно найти и обратную ситуацию. Проведённое нами исследование маршрутов Антарктического туризма позволило сделать вывод о наличии практически во всех программах обслуживания научных наблюдений, форматов сопровождения туристов научными работниками (через демонстрацию технологий наблюдений, научно-популярных лекций и семинаров), а также элементов гражданской науки [4]. Ряд авторов также отмечает значимость гражданской науки в этом регионе, поэтому туроператоры и международные организации поощряют этот формат как часть туристских поездок. Однако мотивы у туристов, посещающих Антарктический регион, самые разные – от отдыха в дикой среде до развлечения и спорта [4]. Поэтому в данном случае научно-популярная туристская активность выступает частью программы обслуживания и способом комплектации устойчивого туристского продукта. Другими словами, научно-популярный туризм в Антарктическом регионе – это формат экологического туризма, часть экологических

туристских программ.

В религиозном туризме тоже есть научное направление – это путешествия с целью теологических исследований, участия в конференциях и семинарах и т.д. То есть, религиозный мотив является основным, а научно-исследовательский или научно-популярный – вспомогательный [1].

Афанасьев О.Е. и соавторы в своей работе, посвящённой бредвотчингу, орнитологическому и авитуризму [2], приводят классификацию этой деятельности. В её рамках авторы дают разграничение видам и формам орнитологического туризма, выделяя отдельно такой вид, как научно-исследовательский, включающий формы – посещение научных конференций, лагерей, экспедиции и т.д. Волонтерство и образование (в ходе которого научные наблюдения могут выступать частью программы) выделяются в отдельные виды, включающие такие формы деятельности, как учебные практики, выездные занятия и образовательные экскурсии, волонтерские поездки, лагеря, съезды, акции и пр. В данном подходе мы также прослеживаем чёткий принцип – основной мотив поездки – это наблюдение за птицами в естественной среде обитания, тогда как научная составляющая выступает форматом организации туристской деятельности. Авторами также выделяется научный орнитологический туризм по аудитории туристов (специалистов и научных работников). Приведённая в статье классификация может лечь в основу классификации научно-популярного туризма.

В процессе анализа научных мнений относительно дефиниции, содержания и специфики научно-популярного туризма был выявлен ещё один сопредельный термин – **«гражданская наука»**. Этот термин не всегда прямо фигурирует в работах, однако именно

гражданская наука – этот тот механизм, который позволяет соединять обычных туристов с большой наукой и оказывает положительный эффект на развитие дестинации в целом. Гражданская наука иногда называется научным волонтерством или общественной наукой. Независимо от названия, это концепция проведения научных исследований с привлечением широкого круга добровольцев-любителей (неспециалистов). Научному волонтеру нет необходимости иметь ни академическую подготовку, ни высшее образование, они могут быть как испытуемыми, так и добровольными исследователями, выполняющими работу по сбору и обработке данных для исследовательской группы (фотографии объектов в местах своего проживания, наблюдения, кольцевание птиц, предоставление вычислительных мощностей домашних компьютеров и тому подобное). Гражданская наука тесно связана с туризмом, она выступает формой научного туризма и мотивом к путешествию. Научное волонтерство выступает частью программ научно-популярного туризма.

Общественные организации, понимая значимость научного туризма, активно используют его инструментарий. Так, Австралийская сеть исследований дикой природы (Australian Wildlife Research Network)⁸ – проект Wildlife Tourism Australia Inc. (WTA), некоммерческой ассоциации, основанной в 2003 г., во многом опирается на научных волонтеров. Примеры и кейсы гражданской науки рассматривается в ряде работ, посвящённых в основном развитию экологического туризма [1]. На основании анализа научной литературы можно сделать вывод о роли научно-популярного туризма для всех субъектов туристского рынка дестинации (табл. 1).

Таким образом, можно сделать несколько промежуточных выводов.

⁸ <https://www.wildlifetourism.org.au/resources/research-by-tour-operators-etc/research-by-tour-operators-etc-background-information/>

Таблица 1 – Характеристика понятия «экосистема» отдельными авторами

<p>Преимущества для научной сферы и дестинации:</p> <ul style="list-style-type: none">• Финансовая и иная поддержка исследовательских проектов, которые (из-за временных или финансовых ограничений) в противном случае были бы невозможны или очень ограничены (как за счёт инвестиций от туризма, так и за счёт внимания туристов к ним);• Увеличение финансирования и других ресурсов для исследований (например, прибыль от туризма используется для оплаты исследовательского оборудования, например, выделение устаревшего оборудования для показа и проб туристами, а вместо него установка нового);• Расширенный и более быстрый мониторинг за счёт гражданской науки, сбор и обработка данных для исследований: разные путешественники имеют разные возможности (даже профессора университетов отправляются в отпуск, а также студенты-экологи и натуралисты-любители), и им могут быть назначены разные задачи в соответствии с их опытом и навыками;• Увеличенный пространственный диапазон, доступ к удалённым местам или многократные посещения областей, которые могут быть дорогими для частого посещения для исследований;• Обмен разнообразными взглядами на мир и навыками между руководителями проектов и путешественниками;• Диверсификация туристского предложения, вовлечение в ресурсный потенциал дополнительных объектов;• Формирование новых сценариев туристского развития территорий, создание новых креативных продуктов на основе научной тематики.	<p>Преимущества для туристов и более широкого сообщества:</p> <ul style="list-style-type: none">• Новые и интересные туристские продукты на выбор туриста;• Улучшение туристского опыта за счёт превышения ожиданий, а также наслаждения новыми, часто недоступными широкому кругу экосистемами или научными объектами, общение с единомышленниками;• Чувство удовлетворения от осознания внесения своего вклада в что-то важное;• Повышение осведомлённости сообщества и управление вопросами исследований и сохранения окружающей среды;• Профессиональное развитие туристов в области исследований, управления и устойчивого развития. <p>Преимущества для туроператоров и туристской индустрии:</p> <ul style="list-style-type: none">• Возможность диверсификации деятельности;• Престижный маркетинговый бренд для туристических направлений;• Проверенный туристический продукт для привлечения туристов, ищущих впечатлений;• Возможное финансирование туров от благотворительной организации по сохранению природы или поддержке научных исследований в конкретной сфере;• Потенциальное финансирование за счёт грантов на исследования, управление и образование;• Ценное сотрудничество с органами власти, общественными организациями, образовательными и научными учреждениями, а также с другими операторами для достижения результатов для научных или других публикаций.
--	---

Научно-популярный туризм – это сравнительно новое для туристологии и экономики туризма понятие, и в то же время это давно существующее явление. Научно-популярный туризм – это феномен, сложившийся на основе пересечения науки, туризма и волонтерской деятельности. Именно поэтому научно-популярный туризм тесно связан с научным туризмом и гражданской наукой. Отличие научно-популярного туризма и научного туризма в том, что последний выступает более широким понятием, связанным с научной мотивацией

туриста (экскурсанта). При этом научная мотивация разных категорий туристов будет отличаться глубиной и наличием или отсутствием специальных знаний.

К научному туризму также относятся путешествия учёных для участия в конгрессной деятельности (т.е. это деловой туризм, его особенность заключается в том, что это специалисты конкретной отрасли, которые приезжают с целью обмена научным опытом), поездки учёных с профессиональными целями (например, наблюдения за популяциями птиц или живот-

ных), с целью проведения исследований (экспедиционный туризм), самостоятельные поездки специалистов, стажировки, летние школы и т.д.

К научным поездкам относят путешествия с целью наблюдений за миграциями и изменениями популяции животных, участие в археологических раскопках, сбор образцов минералов и горных пород и т. д. Однако если при этом турист не обладает специальными знаниями, а программа поездки или мероприятия рассчитана на массового туриста (не обладающего набором специальных знаний, или не профессионала, а любителя), тогда такая поездка может считаться научно-популярной.

Другими словами, научно-популярный туризм охватывает широкую туристскую аудиторию, которой интересны вопросы науки. При этом в числе научно-популярных туристов могут быть и учёные, которые могут посещать объекты научно-популярного туризма в ходе специальных экскурсий или мероприятий.

Основным отличительным признаком научного и научно-популярного туризма от каких-либо других видов туризма является активное участие туриста в программе тура, а не просто получение интересной информации и созерцания объектов.

На основе изученных подходов можно провести классификацию видов научно-популярного туризма по ряду признаков:

А) По сопутствующему мотиву:

- экологический;
- историко-культурный;
- познавательный;
- деловой;
- сельский;
- этнографический;
- религиозный;
- приключенческий;
- спортивный;
- экстремальный (например, космический научный туризм с посещением МКС);
- и др.

Б) По организации пространства и объектам показа (посещения):

- на ООПТ;

- на организованных пространствах (полигонах, площадках и пр.);
- в музеях;
- на объектах научного туризма (научно-исследовательских и научно-производственных центрах);
- в объектах демонстрации и развлечений (планетариях, интерактивных музеях);
- в городском пространстве с осмотром и посещением в том числе объектов научного туризма;

В) По научным направлениям – туризм, связанный с тематикой и/или посещением объектов, проводящих научные исследования по:

- химии;
- физике;
- географии;
- техническим наукам;
- социальным наукам;
- и т.д.;

Г) По продолжительности:

- рекреационные формы (до 24 ч.);
- туризм выходного дня;
- до 2-х недель;
- длительные поездки;

Д) По массовости:

- массовый (любительский);
- в малых группах;
- индивидуальный;

Е) По способу передвижения:

- транспортные;
- пешеходные;
- с использованием самокатов, велосипедов, гироскутеров и пр.;

Ж) По специфике возраста участников:

- детский туризм;
- молодёжный туризм;
- туризм третьего возраста;

И) По степени организованности:

- организованные туроператором;
- организованные объектом посещения;
- организованные учебным учреждением;
- самостоятельные;

К) По охвату территории:

- в «домашнем» регионе;
- внутренний (в пределах страны);

- международный;
- на особо дальние расстояния.

Эта классификация может быть дополнена характеристикой категории туристов:

- а) профессионалы, которые осуществляют поездки с целью занятий профессиональной деятельностью (учёные, которые отправляются в дестинацию с исследовательскими целями, посещают деловые мероприятия и пр.);
- б) профессионалы, которые выступают туристами-любителями, например, путешествуют с целью расширения кругозора или посещают объекты, не связанные со сферой

- их профессиональной деятельности;
- в) любители – это туристы, обладающие минимальным набором знаний и увлекающиеся конкретной тематикой (например, любители-астрономы, любители-бёрдвотчеры);
- г) массовые туристы, которые посещают объекты научного туризма из праздного любопытства, не обладающие специальными знаниями, для которых научные наблюдения являются способом развлечений.

Организация научно-популярного опирается на многообразие форм, технологий и приёмов работы (рис. 1).

Рис. 1 – Соотношение форм, видов и технологий организации научно-популярного туризма и профориентационной работы

Формы организации и реализации научно-популярного туризма могут рассматриваться как способы организации процесса посещения объектов научно-популярного туризма с целью знакомства с научной сферой, а также более глубокого погружения в неё с помощью проведения научных исследований, опытов и наблюдений. Все формы можно классифицировать по характеру деятельности участников, продолжительности, содержа-

тельному наполнению программ обслуживания.

Под образовательными технологиями научно-популярного туризма мы понимаем набор содержательно-организационных компонент программ обслуживания научно-популярного туризма, которые помогают выстраивать коммуникацию с туристами. В качестве технологий можно отметить лекции, практические работы, мастер-классы, семинары,

тренинги, опыты, развлекательные и интерактивные мероприятия разной продолжительности. Приёмы научно-популярного туризма опираются на широкий спектр форм коммуникации: дискуссии, аквариумы, мозговые штурмы и пр. Другими словами, в программу научно-популярного тура (форма организации) с посещением научной лаборатории может быть добавлена интерактивная лекция (технология – содержательная компонента), которая может включать такие приёмы, как дискуссия и мозговой штурм.

Рассмотрим более подробно *формы* организации научно-популярного туризма. По характеру деятельности их можно разделить на стационарные и нестационарные. Нестационарные формы включают продолжительные (с ночёвкой) и непродолжительные поездки.

Классические туристические поездки с ночёвкой включают традиционные и авторские туры.

Классические научно-популярные маршруты организуются туроператорами на массовой основе во взаимодействии с объектами научно-популярного туризма. В итоге туроператор формирует турпродукт, который потом реализуется. В основе данного турпродукта лежит перевозка и размещение в совокупности с турпрограммой научно-популярной направленности (посещение музеев, лабораторий, участие в мастер-классах и т.д.).

Авторские туры, которые организуются инициативными коллективами на разной основе (нишевые туроператоры, предприниматели, которые де-факто реализовывают туристский продукт, а де-юре оформляют их как разные услуги, например оформляют договора на консультационные услуги, или организуют перемещения в дестинации, в то время как турист сам покупает себе билеты и бронирует размещение).

Экспедиции – это научно-исследовательские поездки по своему краю или за пределы домашнего региона, как правило длительные. Экспедиции могут организовываться коммерческими и общественными организациями,

научными и учебными учреждениями (например, в рамках полевых практик). Отличие экспедиций от традиционных поездок – это поисковый характер деятельности. Другими словами, участники экспедиции осуществляют научные наблюдения и исследования на протяжении всего времени поездки, их распорядок дня подчинён этой цели, и набор услуг тоже формируется из преобладающей научно-поисковой деятельности.

Экспедиции бывают научные и учебные, в учебных экспедициях есть конкретная дидактическая цель – например, овладение методами краеведческих или географических исследований, проектная работа в рамках учебного или факультативного предмета и т.д.

Непродолжительными научно-популярными поездками выступают разнообразные экскурсии с научно-популярной составляющей (экологические, на производства, в лаборатории, вузы, в музеи и пр.). Экскурсионный формат отличается тем, что участники не ночуют в месте посещения. Научно-популярные экскурсии различаются тематикой, набором объектов, возрастном участниках, местом в образовательном процессе, а также характером познавательной и экскурсионной активности (например, в классических экскурсиях преобладает пассивная познавательная деятельность, инновационный формат же предполагает активное наблюдение, поиск, исследование, участие в мастер-классах или опытах, игровой формат и пр.). Экскурсии могут быть составляющей частью более продолжительного туристского продукта.

По аналогии с турами, все экскурсии можно разделить на две группы. Классические научно-популярные экскурсии (обзорные и тематические общего назначения) организуются туристическими, экскурсионными фирмами и ТИЦ, часто по инициативе туроператоров на массовой основе во взаимодействии с объектами научно-популярного туризма.

Авторские экскурсии, которые организуются инициативными экскурсоводами коллективами на разной основе (в рамках

авторского проекта – городского, на базе объекта НПТ, авторского тура и т.д.). Авторские экскурсии отличаются новизной темы и подачи материала, авторитетом самого экскурсовода (автора экскурсии), привлекательностью для жителей населённого пункта или региона, где проводится экскурсия. По целям научно-популярные экскурсии можно разделить на учебные, демонстрационные (деловые), досуговые, с элементами исследований, экскурсионные мастер-классы, экскурсионные квесты, профориентационные экскурсии.

Стационарные формы включают одноразовые мероприятия – конкурсы, хакатоны, фестивали, праздники и пр. и систематические занятия и мероприятия (например, цикл лекций или экскурсий).

Среди стационарных форм можно отдельно выделить летние школы и научно-популярные смены в лагерях. Это продолжительные по времени формы, которые объединяют туристов (чаще всего молодых учёных, студентов и школьников) в общий коллектив в пределах организованного пространства с целью изучения методов и проведения научных исследований. На практике возможна комбинация перечисленных форм научно-популярного туризма.

Рассмотрим ещё одну методологическую составляющую научно-популярного туризма – дефиниция и классификация его объектов.

Согласно Концепции научно-популярного туризма в РФ, *объекты научно-популярного туризма (объекты научно-популярной туристической инфраструктуры)* – научная и научно-исследовательская инфраструктура образовательных организаций высшего образования, научные объекты, научно-исследовательские институты, научно-производственные учреждения, высокотехнологичные, градообразующие и значимые производства и их лаборатории, места проведения полевых научных исследований (археологические, палеонтологические раскопки, геологические и биологические экспедиции и др.), музеи, наукограды и иные объекты, которые осуществляют

научно-исследовательскую, просветительскую, образовательную или высокотехнологичную производственную деятельность, включённую в маршруты научно-популярного туризма.

Музейные организации, осуществляющие исследования по разным отраслям знаний). Все музеи по определению – это научно-исследовательские учреждения, которые занимаются изучением истории и текущего состояния той или иной отрасли – истории, географии, промышленности и т.д. Научная деятельность в музейных организациях наиболее тесно сопряжена с коммуникационной – с организацией и проведением экскурсий, лекций, мастер-классов, квестов и променадов. Эта коммуникационная составляющая позволила музейным организациям наработать систему туристско-экскурсионной работы и механизмы сотрудничества со школами. Музеи сегодня также являются важным туристским профориентационным механизмом, они формируют образовательную среду, предоставляя школьникам и учителям свои экспозиционные пространства, информационные материалы и специалистов, которые детально с экспертных позиций раскрывают те или иные научно-популярные темы. Это могут быть как экскурсоводы, так и сотрудники научных и научно-методических отделов. Например, в Дарвиновском музее экскурсовод или сотрудник музея имеет профильное биологическое образование, и многие из них ведут исследования в области биологии или биогеографии.

В музеях космонавтики или техники специалисты, задействованные в музейной коммуникации, свободно ориентируются в технических и инженерных науках, а в исторических музеях научные сотрудники могут раскрыть учащимся технологии научного исторического поиска.

Музейные учреждения как объекты научно-популярного туризма условно можно разделить на классические (научно-исследовательские) и интерактивные (образовательные, развлекательные и т.д., где упор идёт не на научно-исследовательскую деятельность, а на

просвещение и развлечение).

Классические музеи – это научно-исследовательские организации, в которых есть полный цикл формирования научного знания на основе артефактов того или иного научного направления или отрасли знаний. В исторических музеях такими артефактами выступают предметы быта, археологические объекты, произведения искусства и другие объекты, которые являются материальными носителями информации и могут свидетельствовать о характере развития общества на определённом этапе. В естественнонаучных музеях такими артефактами (музейными предметами) выступают окаменелости, предметы таксидермии, образцы почв и пород – все, что может детальнее раскрыть географические особенности местности на разных геологических этапах её развития. В музеях техники или промышленных предприятиях собираются и изучаются как предметы, демонстрирующие достижения научной мысли на определённом этапе, так и исторические и социальные условия их изобретения (например, изучается биография конструкторов и контекст, в котором было сделано открытие).

Классические музеи могут быть разного размера и профиля, иметь разную форму собственности, быть отдельным учреждением или находиться в структуре научно-исследовательских или образовательных организаций. Но их объединяет одно. В классических музеях накопление научного знания происходит по цепочки – формирование коллекции (экспедиционная и иная работа по комплектации фондов) и её изучение научными работниками, хранение объектов (мероприятия по сохранению объектов, их реставрации или реконструкции), отбор объектов для экспозиции и экспозиционная работа, формирование средств музейной коммуникации (методический отдел или отдельные экскурсоводы разрабатывают экскурсии разного формата, разовые и систематические образовательные мероприятия, праздники и фестивали), организация условий обмена опытом (музей организует и проводит

на своей базе научные конференции, конкурсы профмастерства и проектные акселераторы для сотрудников отрасли и/или для учащейся молодёжи). Примеры классических музеев как объектов научно-популярного туризма:

- 1) Музей естественной истории (Лондон, Великобритания);
- 2) Город искусств и наук (Валенсия, Испания);
- 3) Историко-технический музей в Пенемюнде (Германия);
- 4) Национальный морской музей (Лондон, Великобритания);
- 5) Дарвиновский музей в Москве (РФ);
- 6) Музей Космонавтики в Москве (РФ).

Интерактивные музеи не проводят значимых научных исследований (исключения составляют исследования в области музейной коммуникации). Как правило, это инновационные и высокотехнологические пространства, которые осуществляют экспозиционную и коммуникационную деятельность. Задача таких музеев – продемонстрировать достижения науки и техники, через игровой формат донести образовательную информацию. В таких музеях высока роль интерактивных пространств и технологий, применяются инновационные методы коммуникации, используются механизмы дополненной или виртуальной реальности. Туристско-экскурсионная работа в таких учреждениях может быть организована только в рамках музейной коммуникации, но при этом интерактивный и инновационный формат как среды, так и образовательных технологий делает её особенно эффективной. Примеры интерактивных музеев:

- 1) Научный центр «Немо» (Амстердам, Нидерланды);
- 2) Exploratorium (Сан-Франциско, США);
- 3) Музей Мирайкан (Токио, Япония);
- 4) Павильон «Нефть» на ВДНХ (Москва, РФ).

Нужно отметить группу музеев, которая занимает пограничное положение между классическими и интерактивными музеями. В музеях этой группы есть научно-исследовательская и фондовая работа, однако она менее

значима в общем функционировании музея, чем экспозиционная и коммуникационная.

Отдельно нужно отметить такие научно-просветительские пространства как планетарии. *Планетарий* — это научно-просветительское зрелищное учреждение – купольный театр, в котором на полусферическом экране (куполе) при помощи оптико-механических проекторов и цифровых технологий демонстрируются изображения звёздного неба и космических объектов, создаются и проводятся программы о Земле и Вселенной. Музыка, компьютерная графика космических явлений, красочные слайды, панорамы Луны и планет создают эффект присутствия во Вселенной, превращают программы планетария в увлекательное зрелище, запоминающееся и детям, и взрослым. Туристско-экскурсионная функция таких объектов именно в красочности демонстрируемых объектов – планетарий формирует интерес к космическим и конструкторским профессиям, а также влияет на престиж научной мысли в целом.

Научно-исследовательские пространства и объекты – зоопарки, ботанические сады и дендрарии, геологические полигоны, научно-исследовательские объекты природных и иных пространств (например, биостанции) – это объекты научно-популярного туризма, которые отличает организованная естественная среда. Именно эта среда показывает специфику развития природных процессов и особенности их изучения. Эти объекты отличаются разным уровнем активности посетителей. Например, на геологических полигонах посетители не просто смотрят на то, как организовано научное пространство, но и активно участвуют в наблюдениях и исследованиях, например, они определяют минералы, описывают слои пород и т.д. Геологические полигоны чаще используются как места для практик и летних школ. А ботанические сады, зоопарки и дендрарии могут выступать только демонстрационной средой с минимальной познавательной и поисковой активностью посетителей.

Обсерватории и научные лаборатории как отдельные объекты научно-популярного туризма (даже если они часть крупного исследовательского центра, который занимается наукой, а не туризмом).

Особенностью этих объектов является преобладающая научная деятельность – они ведут наблюдения и исследования, и туристская коммуникация для них выступает сопутствующей функцией. Туристско-экскурсионная работа здесь осуществляется с помощью демонстрации работы научно-исследовательской базы (оборудования) и использования его в рамках мастер-классов или образовательных программ. Примеры подобных объектов в мире:

- 1) Международная обсерватория Маунт-Грэм (Саффорд, США);
- 2) Астрономическая обсерватория Гиватаима (Гиватаим, Израиль);
- 3) Кодайканальская обсерватория (Кодайканал, Индия);
- 4) Зеленчукская обсерватория (Карачаево-Черкесия, РФ);
- 5) Пулковская обсерватория (С.-Петербург, РФ).

Научно-исследовательские и образовательные организации в научно-популярном туризме – институты и университеты. Главная цель научно-исследовательских организаций (институтов, центров и пр.) – это исследовательская деятельность, вовлекаясь в научно-популярный туризм они выстраивают взаимоотношения не только с широкой общественностью, но и с возможным сектором потенциального кадрового рынка. Для образовательных организаций, которые также ведут научно-исследовательскую деятельность особо важна профориентационная работа со школьниками, и у них, как правило, выработана своя профориентационная система, и она становится механизмом, влияющим на организацию туризма. В профориентацию включается демонстрационное пространство лабораторий и научно-исследовательских объектов, а также лекционные аудитории и помещения для лабораторных и практических занятий. В

организацию научно-популярного туризма может включаться и база практической подготовки учащихся.

Демонстрационная среда и/или элементы научно-производственных комплексов, технопарков и кластеров (с экспериментальной базой) – это одно из самых интересных для широкой публики направлений, и эффективный инструмент коммуникации. Экскурсии и стажировки – наиболее распространённый формат взаимодействия со широкой аудиторией. Однако такие объекты имеет сложности в доступности – часто они режимные и их посещение требует сложных согласований и организации.

В мировом контексте научно-производственные кластеры имеют свои туристские пространства, организованные в формате крупных интерактивных музеев, выставочных зон, тематических парков. Например, Дубайская силиконовая долина – Dubai Silicon Oasis (DSO) и Шэньчжэнь с его технопарками – это также и популярные туристские аттракционы. Научно-производственные комплексы в России сегодня находятся на этапе вовлечения в туристское пространство, и всесторонняя работа с широкой аудиторией туристов может ускорить этот процесс.

Крупные концептуальные научно-популярные тематические пространства – тематические парки – это современный инновационный формат презентации науки и техники. Основная функция научных тематических парков – это развлечение и игра, и инструментом этого выступает научная деятельность. Вместе с тем многие тематические парки организуют секции, малые университеты, создают музеи науки, тем самым выполняя образовательную функцию и формируя положительный имидж научных профессий. Так, например, в музее «Атомариум» (Сочи Парк) представлена интерактивная экспозиция, которая охватывает разные науки: физику, механику, акустику и др. Примерами мировых тематических парков научно-популярной специализации – Sea World, Space World и др.

В составе объектов научно-популярного туризма конкретных регионов могут быть выделены и другие категории или даже единичные объекты – например, научные лагеря на постоянной основе, имеющие туристскую инфраструктуру, или научно-популярные туристские маршруты (как пространство, а не как набор услуг).

Таким образом можно сделать следующие выводы. Концепт научно-популярного туризма исключительную актуальность в текущих условиях, когда дестинации нуждаются в диверсификации своего туристского предложения, а туристы демонстрируют запрос на необычный опыт и впечатления. Научно-популярный туризм способствует пропаганде российской науки, профориентации молодёжи, а также формированию качественного туристского продукта в регионах. Однако это возможно при теоретической проработке концепта научно-популярного туризма с учётом сложившихся практик научного туризма, гражданской науки и других форм научно-просветительской деятельности в туристических программах.

Анализ зарубежной научной литературы показывает существенный перекоп в понимании научного туризма в сторону экологической и природоориентированной компоненты, а также непроработанность типологии «научных» туристов. Также в ходе исследования определена ещё одна методологическая проблема – является ли научно-популярный туризм частью более крупных, массовых видов туризма или наоборот – научно-популярный туризм объединяет в себе разные виды туристской активности, и выступает отдельным видом (направлением)? Методологический анализ позволил сделать вывод о том, что научно-популярный туризм выступает отдельным направлением на основе ведущей туристской мотивации. Другими словами, когда научная активность в той или иной мере является движущим туристским мотивом, научно-популярный туризм является полноценным видом туристской деятельности, который может

охватывать самые разные направления и дестинации. В случае же, когда научно-популярная туристская активность выступает частью программы обслуживания и способом комплектации туристского продукта, то формы научно-популярного туризма являются частью более крупного направления – экологического, промышленного, делового, религиозного и т.д.

Определённые в статье формы научно-популярного туризма включают стационарные и нестационарные форматы. Нестационарные формы предполагают перемещение туриста по маршруту и включают продолжительные (с ночёвкой) и непродолжительные поездки: классические и авторские туры, экскурсии, экспедиции и др. Стационарные формы предполагают проживания туриста в одном месте с опциональными радиальными выездами и экскурсиями – летние школы и профильные научные смены, праздники и фестивали, систематические занятия на базе

научных объектов и пр.

Научно-популярный туризм опирается на широкий спектр объектов: музейные организации разного типа, научно-просветительские пространства, научно-исследовательские пространства и объекты, обсерватории и научные лаборатории как отдельные объекты, научно-исследовательские и образовательные организации, демонстрационная среда и/или элементы научно-производственных комплексов, технопарков и кластеров, крупные концептуальные научно-популярные тематические пространства и др.

Работа по развитию научно-популярной туристской специализации дестинации должна стартовать с определения набора предприятий и учреждений в регионе, которые проводят научные исследования и имеют необходимую инфраструктуру для приёма туристов и/или экскурсантов и опираться на классификацию форм научно-популярного туризма и сегментацию типов научных туристов.

Список источников

1. Афанасьев О.Е., Афанасьева А.В. Религиозный туризм как тренд мировой и российской туристической индустрии: концептуальная сущность и модели развития // Современные проблемы сервиса и туризма. 2019. Т.13. №3. С. 7-27.
2. Афанасьев О.Е., Гончарова О.В., Ибрагимов Э.Э., Солнцева О.Г. Бердвотчинг и авитуризм как направление природоориентированного туризма: проблемы терминологии, формы и практики организации // Современные проблемы сервиса и туризма. 2021. Т.15. №2. С.93-108.
3. Энциклопедия туризма / О.Е. Афанасьев, И.В. Бушуева, О.И. Вапнярская и др. М.: РГУТИС, 2017. 496 с.
4. Афанасьева А.В. Круизный туризм в Антарктике: Состояние и актуальные тренды // Современные проблемы сервиса и туризма. 2021. Т.15. №3. С. 126-148.
5. Баранова А.Ю. Научно-популярный туризм: структура и методы финансирования // Управленческий учёт. 2022. №4-2. С. 237-243.
6. Ермакова Ж.А., Холодидина Ю.Е. Особенности научного туризма как самостоятельного вида туризма // Туризм и региональное развитие. 2014. №7. С. 36.
7. Иванова Р.Н. Содержание и объекты научного туризма в Якутии // Вестник Северо-Восточного федер. ун-та им. М.К. Аммосова. 2012. Т.9. №2. С. 73-77.
8. Крылова Е.А. Научно-популярный туризм как новое туристическое направление в экономике России // Креативная экономика. 2022. Т.16. №5. С. 1829–1848. doi: 10.18334/ce.16.5.114638.
9. Любарская М.А., Любарский А.Н. Факторы развития экологического, экстремального и научного туризма в полярных областях // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2013. №4(18). С. 175-183.
10. Холодидина Ю.Е. Теоретические аспекты развития научного туризма в регионе // Вестник Оренбургского гос. ун-та. 2011. №13(132). С. 500-505.
11. Пономарева И.Ю., Савинов В.Ю. Исторические предпосылки развития научно-популярного туризма в Тульской области // Российские регионы: взгляд в будущее. 2022. №3-4. С. 64-73.

12. Benson A. Research tourism: professional travel for useful discoveries // Niche tourism. Routledge, 2007. Pp. 144-153.
13. Bourlon F. et al. Grounding Sustainable Tourism in Science — A Geographic Approach // Sustainability. 2021. Vol. 13. Iss.13. Pp. 7455.
14. Chen S.H., Tham A. Trends in tourism-related academic conferences: An examination of host locations, themes, gender representation, and costs // Event Management. 2019. Vol.23. Iss.4-5. Pp. 733-751.
15. Ellis C. When volunteers pay to take a trip with scientists — Participatory Environmental Research Tourism (PERT) // Human Dimensions of Wildlife. 2003. Vol.8. Iss.1. Pp. 75-80.
16. Green R., Wood P. Australian wildlife tourism and research network // Scientific Tourism. Routledge, 2015. Pp. 183-198.
17. Ilyina L., Mieczkowski Z. Developing scientific tourism in Russia // Tourism management. 1992. Vol.13. Iss.3. Pp. 327-331.
18. Laarman J.G., Perdue R.R. Science tourism in Costa Rica // Annals of Tourism Research. 1989. Vol.16. Iss.2. Pp. 205-215.
19. Shah C., Trupp A., Stephenson M.L. Deciphering tourism and the acquisition of knowledge: Advancing a new typology of 'Research-related Tourism (RrT)' // Journal of Hospitality and Tourism Management. 2022. Vol.50. Pp. 21-30.
20. Shah C., Trupp A., Stephenson M.L. Conceptualising local perceptions of research-related tourism in an indigenous village in Fiji // International Journal of Tourism Research. 2023.
21. Scientific tourism: researchers as travellers / Eds. by S. Slocum, C. Kline, A. Holden. Routledge, 2015.
22. Vialette Y., Mao P., Bourlon F. Le tourisme scientifique dans les Alpes françaises: un laboratoire pour la médiation scientifique et la recherche // Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine. 2021. Iss.109-2.
23. Guo W. et al. Suitability evaluation of popular science tourism sites in university towns: case study of Guangzhou university town // Sustainability. 2022. Vol.14. Iss.4. Pp. 2296. DOI: 10.3390/su14042296.
24. West P. Tourism as science and science as tourism: Environment, society, self, and other in Papua New Guinea // Current anthropology. 2008. Vol.49. Iss.4. Pp. 597-626.

References

1. Afanasiev, O. E., & Afanasieva, A. V. (2019). Religious tourism as a trend in the global and Russian tourism industry: the conceptual essence and development models. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 13(3), 7-27. (In Russ.).
2. Afanasiev, O. E., Goncharova, O. V., Ibragimov, E. E., & Solntseva, O. G. (2021). Berdvotching i aviturizm kak napravlenie prirodoorientirovannogo turizma: problemy terminologii, formy i praktiki organizacii [Birdwatching and avitourism as a direction of nature-oriented tourism: The terminology problems, forms and practices]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 15(2), 93-108.
3. Afanasiev, O. E. et al. (2017). *Enciklopedija turizma [Encyclopedia of Tourism]*. Moscow: Publishing House of Russian State University of Tourism and Service. (In Russ.).
4. Afanasieva, A. V. (2021). Kruiznyj turizm v Antarktike: Sostojanie i aktual'nye trendy [Cruise tourism in Antarctica: Condition and current trends]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 15(3), 126-148. (In Russ.).
5. Baranova, A. Yu. (2022). Nauchno-populjarnyj turizm: struktura i metody finansirovaniya [Popular science tourism: structure and methods of financing]. *Upravlencheskij uchet [Management Accounting]*, 4-2, 237-243. (In Russ.).
6. Ermakova, Zh. A., & Kholodilina, Yu. E. (2014). Osobennosti nauchnogo turizma kak

- samostojatel'nogo vida turizma [Features of scientific tourism as an independent type of tourism]. *Turizm i regional'noe razvitie [Tourism and regional development]*, 7, 36. (In Russ.).
7. Ivanova, R. N. (2012). Soderzhanie i ob'ekty nauchnogo turizma v Yakutii [Content and objects of scientific tourism in Yakutia]. *Vestnik Severo-Vostochnogo federal'nogo universiteta im. M.K. Ammosova [Bulletin of M.K. Ammosov North-Eastern Federal University]*, 9(2), 73-77. (In Russ.).
 8. Krylova, E. A. (2022). Nauchno-populjarnyj turizm kak novoe turisticheskoe napravlenie v ekonomike Rossii [Popular science tourism as a new tourist direction in the Russian economy]. *Kreativnaja ekonomika [Creative economy]*, 16(5), 1829-1848. (In Russ.).
 9. Ljubarskaja, M. A., & Ljubarskij, A. N. (2013). Faktory razvitija ekologicheskogo, ekstremal'nogo i nauchnogo turizma v poljarnyh oblastjakh [Factors in the development of ecological, extreme and scientific tourism in the polar regions]. *Teorija i praktika servisa: ekonomika, social'naja sfera, tehnologii [Theory and practice of service: economics, social sphere, technology]*, 4(18), 175-183. (In Russ.).
 10. Kholodilina, Yu. E. (2011). Teoreticheskie aspekty razvitija nauchnogo turizma v regione [Theoretical aspects of the development of scientific tourism in the region]. *Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Orenburg State University]*, 13(132), 500-505. (In Russ.).
 11. Ponomareva, I. Yu., & Savinov, V. Yu. (2022). Istoricheskie predposylki razvitija nauchno-populjarnogo turizma v Tul'skoj oblasti [Historical prerequisites for the development of popular science tourism in Tula Oblast]. *Rossijskie regiony: vzgljad v budushhee [Russian regions: a look into the future]*, 9(3-4), 64-73. (In Russ.).
 12. Benson, A. (2004). Research tourism: professional travel for useful discoveries. In: *Niche tourism*. Routledge, 144-153.
 13. Bourlon, F., Gale, T., Adiego, A., Álvarez-Barra, V., & Salazar, A. (2021). Grounding Sustainable Tourism in Science — A Geographic Approach. *Sustainability*, 13(13), 7455.
 14. Chen, S. H., & Tham, A. (2019). Trends in tourism-related academic conferences: An examination of host locations, themes, gender representation, and costs. *Event Management*, 23(4-5), 733-751.
 15. Ellis, C. (2003). When volunteers pay to take a trip with scientists — Participatory Environmental Research Tourism (PERT). *Human Dimensions of Wildlife*, 8(1), 75-80.
 16. Green, R., & Wood, P. (2015). Australian wildlife tourism and research network. In: *Scientific Tourism*. Routledge, 183-198.
 17. Ilyina, L., & Mieczkowski, Z. (1992). Developing scientific tourism in Russia. *Tourism Management*, 13(3), 327-331.
 18. Laarman, J. G., & Perdue, R. R. (1989). Science tourism in Costa Rica. *Annals of Tourism Research*, 16(2), 205-215.
 19. Shah, C., Trupp, A., & Stephenson, M. L. (2022). Deciphering tourism and the acquisition of knowledge: Advancing a new typology of 'Research-related Tourism (RrT)'. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 50, 21-30.
 20. Shah, C., Trupp, A., & Stephenson, M. L. (2023). Conceptualising local perceptions of research-related tourism in an indigenous village in Fiji. *International Journal of Tourism Research*.
 21. Slocum, S., Kline, C., & Holden, A. (Eds.). (2015). *Scientific tourism: researchers as travelers*. Routledge.
 22. Vialette, Y., Mao, P., & Bourlon, F. (2021). Le tourisme scientifique dans les Alpes françaises: un laboratoire pour la médiation scientifique et la recherche. *Journal of Alpine Research / Revue de géographie alpine*, 109-2.
 23. Guo, W., Wu, D. F., Li, Y., Wang, F. X., Ye, Y. Q., Lin, H. W., & Zhang, C. F. (2022). Suitability evaluation of popular science tourism sites in university towns: case study of Guangzhou university town. *Sustainability*, 14(4), 2296.
 24. West, P. (2008). Tourism as science and science as tourism: Environment, society, self, and other in Papua New Guinea. *Current Anthropology*, 49(4), 597-626.